

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1803-1804

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1803-1804.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Selon *l'Almanach national de France, l'an XII de la République ; Présenté au Premier Consul, Par Testu*. A Paris : Chez Testu, imprimeur-libraire, rue Hautefeuille, n°. 14, [18013, p. 684-685.

Disponible sur Internet, url : https://archive.org/details/sc_038704234_1803-1804/page/684/mode/1up.

Organigramme

Fonction en 1803-1804	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	Citoyen Capperonnier	Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	Citoyen Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	Citoyen Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	Citoyen La Porte du Theil	Gabriel de La Porte Du Theil (1742-1815)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	Citoyen Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	Citoyen Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	Citoyen Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	Citoyen Debure aîné	Guillaume Debure (1734-1820)
Graveur de la bibliothèque	Citoyen Saint-Aubin	Augustin de Saint-Aubin (1736-1807)
Président de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur de turc et tartare de Crimée de l'École spéciale de	Citoyen Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)

Langues orientales vivantes		
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Danse de Villoison	Jean-Baptiste-Gaspard d'Ansse de Villoison (1750-1805)
Professeur d'Antiquité, Cours d'archéologie	Citoyen Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)

Transcription

« Bibliothèque nationale,
Rue de la Loi.

Conservateurs-Administrateurs
Des livres imprimés.

C[itoyen]. Capperonnier, *Adminiftrateur*, à la Bibliothèque.
C[itoyen]. Van-Praet, à la Bibliothèque.

Des Manufcrits.

C[itoyen]. Langlès, pour les Manufcrits en langues Orientales, à la Bibliothèque.
C[itoyen]. Laporte-Dutheil, pour les Manufcrits en Langues Grecque & Latine, à la Bibliothèque.
C[itoyen]. Dacier, pour les Manufcrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

Des Médailles antiques & Pierres gravées.

C[itoyen]. Millin, C[itoyen]. Goffelin, à la Bibliothèque.

Des Eftampes & Planches gravées.

C[itoyen]. Joly, à la Bibliothèque.
C[itoyen]. Debure, ainé, rue Serpente, *Libraire*
C[itoyen]. Saint-Aubin, à la Bibliothèque, *Graveur.*

Cette Bibliothèque eft ouverte pour les lecteurs, tous les jours, excepté les Dimanches & les Fêtes nationales, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les Mardis & Vendredis, aux mêmes heures.

École fpéciale de Langues orientales vivantes & d'une utilité reconnue pour la politique & le commerce, établie près la Bibliothèque nationale.

Perfan et Malay.

C[itoyen]. Langlès, *Président de l'École et Professeur.*

Les mardis, jeudis & samedis, de 6 à 8 heures du soir.

Arabe vulgaire & littéral.

C[itoyen]. Silvestre-Sacy, *Professeur.*

Les mardis, jeudis & samedis, de 4 à 6 heures du soir.

Turc & Tartare de Crimée.

C[itoyen]. Jaubert, *Professeur.*

Les lundis, mercredis, vendredis, de 5 à 7 heures du soir.

Grec moderne.

Danfe de Villoifon, les mardis, jeudis & samedis, depuis deux heures jusqu'à quatre de l'après-midi.

Cours d'Archéologie, à la Bibliothèque nationale.

C[itoyen]. Millin, *Professeur d'Antiquité.*

Les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 2 heures. »

Reproduction

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1803-1804 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1803-1804>.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1803-1804 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1803-1804>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>